

PENDEKATAN INTERDISCIPLINARY KAJIAN FISILOGI TUMBUHAN DAN MIKROBIOLOGI MENGENAI FUNGI

Rahma Nandhita (1810421035) - Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam, Universitas Andalas.

Biologi merupakan ilmu yang mempelajari organisme hidup beserta kehidupannya yang kompleks. Sebagai ilmu, biologi mengkaji berbagai persoalan yang berkaitan dengan berbagai peristiwa kehidupan makhluk hidup pada berbagai tingkat organisasi kehidupan dan tingkat interaksinya dengan faktor lingkungan pada dimensi ruang dan waktu. Ilmu biologi sangat luas cakupannya yang kemudian penguraiannya dibagi menjadi cabang-cabang ilmu. 2 diantara cabang ilmu biologi yang ingin saya ulas secara bersamaan yaitu Fisiologi tumbuhan dan Mikrobiologi. Fisiologi tumbuhan merupakan cabang ilmu biologi yang khusus membahas mengenai tumbuhan khususnya metabolisme dan respon tumbuhan terhadap lingkungan. Sedangkan Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari mikroorganisme dan kehidupannya dan memanfaatkan mikroorganisme sebagai alat untuk peningkatan kualitas hidup manusia. Adapun tiga alasan saya memilih tema ini yaitu kedua cabang ilmu memiliki potensi untuk mendukung kajian masing-masing, dapat berkontribusi dalam upaya restorasi lahan serta dapat menjadi inovasi baru dalam pengembangan ilmu.

Fisiologi tumbuhan dan mikrobiologi dapat mendukung kajian satu sama lain dalam berbagai bidang, contohnya pada topik mikoriza yang sama-sama dibahas oleh kedua cabang ilmu tersebut. Contoh kajiannya pada jurnal salah satu dosen kami yaitu ibu Zozy Aneloi Loli yang berjudul Respon Pertumbuhan Tanaman *Desmodium heterophyllum* Willd D.C dengan Pemberian Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) Pada Tanah Lahan Bekas Tambang Batubara Sawahlunto. Adapun hasil dan kesimpulan pada jurnal tersebut yaitu pemberian FMA berpengaruh terhadap peningkatan pertambahan panjang tanaman, pertambahan jumlah daun, berat kering akar dan berat kering total, tetap tidak berpengaruh terhadap peningkatan berat kering batang dan berat kering daun tanaman *D. heterophyllum*. Dosis FMA yang sesuai untuk pertumbuhan *D.heterophyllum* pada lahan bekas tambang batu bara Sawahlunto adalah

5g/tanaman. Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) merupakan simbion tertua yang berhasil dikenali oleh para peneliti. Umur simbion ini ditenggarai berkisar 600 juta- 1 miliar tahun dan jauh lebih tua dibandingkan dengan umur tanaman monokotil dan dikotil (200 juta tahun), ataupun simbion lainnya (Smith dan Read, 2008).

Topik mengenai mikoriza sangat berpotensi untuk dikembangkan di masa yang akan datang karena banyaknya keuntungan yang diperoleh dari mikoriza itu sendiri, salah satunya untuk restorasi lahan bekas tambang. FMA memiliki banyak peran bagi ekosistem. Penggunaan mikoriza telah terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman kehutanan (revegetasi) pada lahan bekas pertambangan maupun lahan kritis secara signifikan. Memiliki peranan yang sangat penting untuk melindungi tanaman dari serangan patogen, dan kondisi tanah dan lingkungan yang kurang kondusif seperti: pH rendah, stress air, temperatur ekstrim, salinitas yang tinggi, dan tercemar logam berat (Brundretet al.,1996). FMA dapat membantu pertumbuhan, meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman, terutama tanaman yang ditanam pada lahan-lahan yang kurang subur (Rahmawaty, 2002). Mikoriza juga berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman agrikultur, hortikultura, dan tanaman hutan (Wubet et al., 2003). Salah satu cara yang dilakukan untuk keperluan restorasi lahan bekas tambang adalah dengan mengaplikasikan peran fungsi mikoriza arbuskula (FMA) sebagai inokulum. FMA merupakan komponen esensial yang dibutuhkan untuk membantu meningkatkan daya hidup dan pertumbuhan tanaman, khususnya pada lokasi pasca tambang (Kiernan et al., 1983; Garedner & Malajczuk, 1988; Jasper et al., 1988 dalam Setiadi, 1995).

Sebagai inovasi baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan, keduanya memiliki potensi dan berperan dalam mengkaji bioindikator kualitas lingkungan. Bioindikator merupakan organisme yang keberadaanya dapat digunakan untuk mendeteksi, mengidentifikasi dan mengkualifikasikan pencemaran lingkungan (Jovan, 2008). Contohnya pada keragaman lichen (asosiasi fungi dan alga) yang hidup pada suatu kawasan. Menurut Hauck (2011), Keanekaragaman dan distribusi liken epifitik sangat dipengaruhi oleh kandungan polutan di udara. Selain itu tingkat pertumbuhan dan keanekaragaman jenis liken merupakan

indikator yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kualitas udara suatu wilayah (Purvis, 2000). Contoh lainnya yaitu penentuan karakter fisiologi jenis-jenis tumbuhan yang hidup di kawasan tercemar. Salah satu cara pemantauan pencemaran udara adalah dengan menggunakan tumbuhan sebagai bioindikator. Tumbuhan adalah bioindikator yang baik, dan daun adalah bagian tumbuhan yang paling peka pencemar (Kovacs, 1992). Klorofil sebagai pigmen hijau yang berfungsi sebagai penyerap cahaya dalam kegiatan fotosintesis dan berlangsung dalam jaringan mesofil daun akan menurun kadarnya sejalan dengan peningkatan pencemaran udara (Satolom et.al.2012). Malhotra dan Khan (1984) dalam Treshow, et al. (1989) menyebutkan bahwa dari beberapa hasil penelitian pencemaran udara mengakibatkan menurunnya pertumbuhan dan tingkat produktivitas tanaman yang diikuti pula dengan beberapa gejala yang tampak (visible symptoms).

Berdasarkan pemaparan beberapa alasan terkait tema diatas, penelitian interdisciplinary antara bidang ilmu fisiologi tumbuhan dan mikrobiologi sangat dibutuhkan dan bermanfaat dalam kehidupan. Hal tersebut dikarenakan kedua bidang mampu mendukung kajian masing-masing dalam topik mikoriza, saling bersinergi dan berkontribusi dalam upaya restorasi lahan bekas tambang melalui pengaplikasian mikoriza serta dapat menjadi inovasi baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brundrett, N., B. Bougher, T. Dell, Grove and N. Malajzuk. 1996. *Working With Mycorrhizas In Forestry And Agriculture*. Australian Centre for International Agriculture Research (ACIAR). Canberra. Pp. 162-171.
- Hauck M. 2011. Site factors controlling epiphytic lichen abundance in northern coniferous forests. *Review. Flora*. 206:81-90.
- Jovan, S., 2008. *Lichens Bioindication of biodiversity, air quality, and climate : baseline results from monitoring in Washington, Oregon, and California*. Gen. Tech. Rep. PNW-GTR-737. Portland, OR: U.S Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station
- Kovacs, M. 1992a. Trees as biological indicators. In: Biological indicators in environmental protection. Kovacs, M. (ed), Ellis Horwood, New York.
- Purvis W. 2000. Lichens. Washington DC: Smithsonian Institution Press
- Rahmawaty. 2002. *Restorasi Lahan Bekas Tambang Berdasarkan Kaidah Ekologi*. Program Ilmu Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Digitized by USU digital library.
- Satolom, A.W., Novri Y. Kandowangko, , dan Abubakar S.K. 2012. Analisis kadar Klorofil, Indeks Stomata dan Luas daun Tumbuhan Mahoni pada Beberapa Jalann di Gorontalo. Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Negri Gorontalo
- Setiadi Y. 1995. The Practical Application of Arbuscular Mycorrhizae Fungi for Reforestation in Indonesia [Thesis]. Kent: Research School of Biosciences, University of Kent.
- Smith SE, Read DJ. 2008. *Mycorrhizal Symbiosis*. 3rd ed. San Diego : Academic Press
- Treshow, et al. 1989. Plant Stress from Air Pollution. John Willey & Sons,Ltd. Chichester, New York
- Wubet,T., I. Kottke, D. Teketay, F. Oberwinkler. 2003. Mycorrhizal Status Of Indigenous Trees In Dry Afromontane Forest Of Ethiopia. *Ethiopian Agricultural Research. Forest Ecology And Management* 179: 387 – 399.